

Relatório de Intervenção Arqueológica na Gruta do Bacelinho (Alvaiázere) nº 25106

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Projeto: ANTROPE

Relatório Campanha Arqueológica_2013

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

A. DESIGNAÇÃO: GRUTA DO BACELINHO

Distrito: Leiria

Concelho: Alvaiázere

Freguesia: Almoester

Lugar: Porta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Latitude N 39° 50' 16"

Longitude W (Greenwich) 8° 24' 05"

Altitude (m) 220

Tipo de Sítio: Gruta

Período Cronológico: Romano/Medieval

B. DESCRIÇÃO SUMÁRIA

A gruta do Bacelinho localiza-se no centro de Portugal, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Localizada na serra de Alvaiázere, a gruta do Bacelinho insere-se no Maciço Calcário Estremenho e encontra-se a uma cota de cerca de 450 metros de altitude. A litologia da zona em questão é constituída por formações sedimentares do Jurássico, composta por calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos e margas (Cunha, L. 1990:36).

Morfologicamente é caracterizada por um amplo espaço com cerca de 500 metros quadrados, composto por 3 grandes salas e várias galerias anexas. Do interior foi retirado uma grande diversidade de objetos cerâmicos, metais, fragmentos de recipientes em vidros, alguns elementos líticos e ossos faunísticos, que se integram entre o período Romano e a época Medieval, sendo de realçar, desta última fase, duas moedas portuguesas do reinado de Afonso II, registadas em 2011.

Trata-se de uma cavidade aparentemente semiartificial, aberta aparentemente já no período clássico para a extração de minério e apresentando ocupações esporádicas ao longo dos tempos. Nos finais do século XIX, Santos Rocha (Rocha, 1899-1903: 137), chamado a atenção por um dos habitantes, deu-lhe destaque na intervenção de duas sondagens¹, tendo-a reconhecido como uma mina luso-romana.

Somente no século XXI o sítio foi revisitado, para dar lugar a um trabalho mais persistente.

O facto de esta cavidade ser extremamente húmida e possuir características ambientais muito específicas, que se refletiram na conservação dos objetos arqueológicos, levantou uma série de questões relativas ao processo de degradação dos vestígios e a sua integração técnico-metodológica também no âmbito da arqueologia e conservação subaquática.

C. OBJETIVOS CIENTIFICOS

De acordo com o PATA remetido eram nossos objetivos:

- Compreensão crono-estratigráfica da ocupação da gruta;
- Registo dos vestígios arqueológicos, permitindo uma comparação fidedigna dos dados com os registados noutros locais arqueológicos;
- Compreensão da época cronológica mais antiga para a ocupação ou exploração da cavidade;
- Relação desta cavidade com as ocupações da Serra de Alvaiázere e zonas limítrofes;
- Identificação, registando evidências de ocupações em diferentes períodos, prestando atenção para a diversidade de utilização do espaço, no tempo, estabelecendo, de acordo com os dados observados um mapeamento de ocupação do local.
- Analisar o grau de conexão entre as diversas áreas.

¹ A gruta foi escavada em 1897. Santos Rocha registou materiais de construção romana, ponta de lança com alvado e nervura longitudinal em ferro, parte de uma faca, um gancho, 3 fragmentos do que parece ter sido uma foice, fauna (carneiro, cabrito, veado e javali) e um fragmento de lâmina trapezoidal que, segundo o autor, faz lembrar alguns machados de anel lateral da época do bronze. Os materiais exumados por Santos Rocha encontram-se no Museu Municipal da Figueira da Foz.

- Compreender as várias funcionalidades das áreas das diferentes salas.
- Percecionar os mecanismos de exploração da mina e as relações desta com os locais romanos, presentes na região.

D. ACESSO

O acesso à cavidade faz-se pelo lugar da Porta.

Junto à paragem de autocarro, no sentido Alvaiázere – Ansião, vira-se à esquerda para a Rua Prof. José Maria Castelhão e percorre-se cerca de 200 metros até ao fontanário. Posteriormente sobe-se a escadaria, passando para um caminho de terra, à direita, onde o acesso é feito a pé, atravessando um pequeno terreno agrícola, até chegar à entrada da gruta do Bacelinho.

Localiza-se a cerca de 100m do fontanário em linha reta para este.

E. PROPRIETÁRIO DO TERRENO

Arlindo Figueiredo

F. INTERVENÇÕES

As intervenções foram realizadas de 1 a 13 de Julho de 2013

G. EQUIPA

Direcção dos trabalhos

Doutora Alexandra Figueiredo (Arqueóloga)

Cláudio Monteiro (Conservador Subaquático)

Arqueólogos

Doutora Deisi Farias (Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL)

Dr. Ketilin Silva (GRUPEP/UNISUL)

Dr. Alexandro Demathe (GRUPEP/UNISUL)

Dr. Geovan Guimarães (GRUPEP/UNISUL)

Conservador Restaurador

Dr. Cláudio Monteiro (Doutorando em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD/IPT), com tema específico na conservação e restauro de materiais provenientes de meios húmidos.)

Zooarqueologia

Dr. Anderson Tognoli;

Fotografia e multimédia

Dr. Ricardo Haponiuk

Desenhos

Doutora Alexandra Figueiredo

Mestre Paula Cassiano

Dr.^a Ketilin Silva

Dr.^a Mara Domingues

Trabalho de laboratório

Estudantes de Pós-graduação de Arqueologia Subaquática e Mestrado e Licenciatura de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, Licenciatura de Arqueologia, da Universidade de Coimbra.

Trabalho de campo

Estudantes do ensino superior, com destaque para alunos do Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa; Estudantes – Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas Férias”, alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

H. APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS

Instituto Politécnico de Tomar; Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático; Câmara Municipal de Alvaiázere; Laboratório de Metais, Instituto Politécnico de Tomar; Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar; Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas Férias”.

I. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO

O sítio encontra-se em bom estado de conservação.

Algumas zonas encontram-se seladas pela queda de grandes blocos do teto.

J. DEPÓSITO DOS MATERIAIS

Todos os materiais encontram-se ao cuidado e guarda do Museu Municipal de Alvaiázere. Alguns estão atualmente expostos no Museu Nacional de Arqueologia, na exposição “O tempo resgatado ao mar”. Outros pelas suas características de conservação, encontram-se estabilizados, mas ainda não foram intervencionados no âmbito da conservação e restauro.

K. DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO

Instituto Politécnico de Tomar, ao cuidado da Diretora da investigação Alexandra Figueiredo.

Cópia de toda a documentação foi também entregue para arquivo no Museu Municipal de Alvaiázere.

II. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

A serra de Alvaiázere, orientada de sul para norte, constitui um imponente relevo que se destaca na paisagem, sendo visível a vários quilómetros de distância. A sua estrutura é constituída por calcários e lapas naturais. No topo observam-se ocupações da Idade do Bronze e Ferro que com certeza teriam sido atraídos pelos recursos naturais e minerais.

A gruta do Bacelinho localiza-se no sopé nordeste da serra, com entrada virada a Sudeste (ilustração 1 e 2). É uma mina com um elevado grau de humidade e sedimentos ferruginosos, tornando o ambiente particularmente interessante do ponto de vista da conservação dos vestígios arqueológicos.

Ilustração 1 – Serra de Alvaiázere, vista de sudeste, com a localização da Gruta do Bacelinho.

Ilustração 2 – Imagem de satélite da Serra de Alvaiázere, com a localização da gruta do Bacelinho. Setas A – Alvaiázere. (Google Earth, imagem tirada a 12 de Dezembro de 2012).

A poucos metros desta, para norte verifica-se a gruta da Lapa (W 08 40' 22"/ N 9 83' 86"), que segundo a população local, teria ligação com esta cavidade nos inícios do século. Esta gruta foi visitada em 2013, encontrando-se com uma entrada com cerca de 1 metro de comprimento, mas completamente atolada, não tendo sido possível a sua exploração ou obter mais informações sobre a sua possível conexão com a gruta do Bacelinho. Também por dentro da cavidade do Bacelinho, a possível ligação encontra-se tapada de sedimentos, não sendo possível confirmar tal proposição.

No ano de 2013, para além de dar continuidade aos trabalhos já iniciados na sala A, propusemo-nos a intervir em duas zonas mais profundas da cavidade, entre elas a galeria das piscinas e a das capelas.

Ilustração 3 – Planta geral da gruta com a indicação da zona de entrada da cavidade, salas e galerias anexas.

III. SÍTIO ARQUEOLÓGICO E METODOLOGIA DE TRABALHO

A gruta do Bacelinho é composta por um amplo espaço, disposta em três salas principais e várias galerias anexas, muito estreitas, com uma dimensão superior a 500 metros quadrados.

As salas principais foram designadas de Sala A, B e C e as galerias obtiveram um nome conforme as características observadas, nomeadamente a galeria da Raposa, Maria Isabel, Piscinas e Capelas (ilustração 3).

A galeria das piscinas, representada a azul-escuro, encontra-se submersa com uma profundidade que pode chegar aos 50 cm no inverno.

A maior parte das salas apresenta sinais de extração de minério e afeição das paredes. Tal vestígio regista-se sobretudo, com maior intensidade, na sala C e nas galerias das Piscinas, Capelas e Maria Isabel.

Em todas elas foram verificados vestígios materiais do período clássico. No entanto, a maior percentagem de artefactos observados prendem-se à primeira sala (Sala A – junto à entrada).

Em 2013 foram intervencionadas 3 áreas distintas: A sala A, a galeria das Piscinas e a galeria das Capelas, usando-se em cada uma a metodologia considerada como a mais conveniente, de acordo com o ambiente registado. As escavações foram realizadas, considerando quadrículas de 2m², fixadas por meio de cavilhas com elásticos e nas zonas mais lamacentas, com tábuas de madeira, para evitar o deslizamento das terras e sua escorrência (ilustração 4).

Em termos espaciais o eixo do ponto zero de Z fixado na sala A foi estendido para todas as outras galerias, tentando obter-se o desnível da cavidade. Tal foi realizado por meio de níveis de água e níveis de bolhas, fazendo-se a puxada desde o ponto original estabelecido na sala A para as outras salas, tendo nas mesmas sido marcadas novos pontos de referência, conforme a necessidade. As profundidades foram consideradas pela subtração ou adição de valores para cálculo da altitude correta em relação ao ponto zero de Z, estabelecido na sala A.

O ponto zero de X e Y foi fixado entre a Sala A e a Sala B, indicado com um triângulo na ilustração 6 e puxado para a realização das quadrículas nas galerias interiores.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 4 – Planta da gruta do Bacelinho com a representação das quadrículas escavadas em 2013 e as estruturas observadas.

Ilustração 5 – Esquerda: Prolongamento do ponto zero de Z e realização de perfil das salas interiores da cavidade. Direita: Imagem da sala das Capelas para demonstração da presença de novo ponto de referência de altitude.

As quadrículas foram designadas por uma letra e um número e contabilizadas de sul para norte e de este (entrada) para oeste (ilustração 6).

Assim, numa descrição resumida das diversas tarefas desenvolvidas em 2013:

- Estabeleceu-se o sistema de referência de X,Y e Z na galeria das Piscinas e Capelas.
- Elaborou-se o perfil das galerias Piscinas, Capelas, sala B e C, fazendo o prolongamento do eixo de altitude da sala A.
- Considerando a queda iminente de blocos do teto, pelas fendas horizontais observadas, optamos por limitar os nossos trabalhos a determinados espaços. Assim foi dado início à escavação das quadrículas K12, K13, J13 e J12 localizadas na galeria das Capelas, escavação das quadrículas I5, I6, H6 e H7 e primeiro nível das quadrículas G7 a G9 (limpeza e delimitação das estruturas observadas à superfície) na galeria das Piscinas e as quadrículas A1', A'1, A'2, C1, B1, D4, B5, A1, A2, A3, A4, A6, na sala A.
- Foram recolhidas amostras de sedimentos de duas lareiras (lareiras 1 e 2) para análise, localizadas na sala A (estas análises, por falta de verbas, ainda não foram realizadas).
- Todas as estruturas colocadas a descoberto foram desenhadas e fotografadas.
- Foram desenhados e fotografados os perfis mais relevantes.
- Os vestígios materiais recuperados foram registados espacialmente, acondicionados, conservados e registados. O registo implicou a sua inventariação, identificação, integração espacial em sistemas de informação geográfica, fotografia e desenho dos objetos mais revelantes. As peças foram analisadas segundo os critérios classificativos referentes à tipologia morfodescritiva e à tipologia morfotécnica. Os objetos recolhidos, considerando o fator humidade, foram tratados conforme o seu estado de degradação e matéria-prima, tentando manter o mesmo ambiente, até ao início do processo de conservação.
- Em termos de conservação: Os objetos de cerâmica foram limpos, acondicionados e etiquetados, permitindo uma evaporação lenta da humidade presente. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%). Os materiais líticos ou em vidro foram lavados e colocados em sacos limpos acompanhados com as respetivas etiquetas de identificação (BCL 13, quadrícula, camada proveniente e número de inventário), sendo posteriormente analisadas em gabinete. Os materiais em metal, por se apresentarem em estado mais debilitado de preservação, devido à humidade e, no sentido de travar o processo de oxidação, pela exposição ao ar, foram secos com jato de ar quente, para remover o excesso de humidade de forma rápida e devidamente

acondicionados, em sílica gel, em caixas herméticas de plástico. Os materiais foram conservados no Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar.

- Os materiais faunísticos depois de secos e estabilizados na sua devida conservação, foram limpos, analisados e consolidados.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 6 – Planta da mina, com a representação de todas as quadrículas e localização do eixo de X e Y (triângulo vermelho).

IV. VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

A. Sala A

1. Estruturas

A sala A é a sala mais próxima da entrada atual, possuindo conexão com a galeria da Raposa e o interior da cavidade, atravessando pela sala B (ilustração 7).

Ilustração 7 – Gruta do Bacelinho com indicação da Sala A em planta.

No entanto consideramos que este contato com o exterior teria servido essencialmente como respiro, devido essencialmente ao estreitamento do orifício de contacto atual e a sua limitação pela parede rochosa que o rodeia, que limitaria a mobilidade e o transporte do minério para fora da cavidade. A entrada antiga seria desenvolvida por outro local, ainda não identificado, provavelmente pela antiga conexão, agora entulhada (Sala B), que daria acesso à gruta da Lapa, localizada a poucos metros desta.

De todos os espaços do interior da gruta, a sala A, é a que apresentava maior potência estratigráfica e revelou a presença de maior número de vestígios.

A escavação da Sala A permitiu observar, já em 2011, um conjunto de estruturas pétreas, de delimitação de espaço, compostas aparentemente, na zona superior, por possíveis estacas ou tabuado de madeira (do qual restam vestígios carbonizados), que suportavam em alguns locais um telhado, de telhas e ímbrices (ilustração 8 e 9).

Ilustração 8 – Imagem de corte da quadrícula A5, onde é possível verificar os ímbrices e restos de material de construção.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 9 – Planta da sala A com a representação das quadrículas escavadas em 2013 e estruturas pétreas identificadas. Na ilustração apresentada é possível verificar ainda a tracejado azul claro o local de maior concentração de carvões.

Se considerarmos o ambiente húmido em questão, superior a 90%, estas estruturas de telhado artificial serviriam de filtro à queda das gotas de água que, ainda atualmente, se observam nas paredes e tetos da cavidade, e que neste caso se localizariam, por declive, essencialmente no centro da sala e paredes SW.

A grande quantidade de carvões que também vemos espalhados pela sala A podem ser resultantes de estruturas de divisória de espaço, mas também dos inúmeros equipamentos e travejamentos usados para o trabalho da extração do metal, registados em inúmeras minas romanas (Wahl, J. 1986, 1988, 1989 e 1993).

Estamos convictos, pela quantidade de vestígios carbonizados e carvões registados no interior de alguns fragmentos de vasos de grandes dimensões que alguns destes recipientes poderiam também ter sido usados para conter elementos de combustão, quer para iluminação, quer para os trabalhos de metal. No entanto, os poucos elementos de escória registados e a enorme quantidade de elementos faunísticos exumados tornam mais evidente o uso destes elementos e das lareiras para iluminação e preparação de alimentos.

No sentido de uma melhor compreensão da ocupação, em 2013, demos início à intervenção de algumas áreas limites às quadrículas intervencionadas em 2011, junto às paredes da cavidade, que não tinham sido escavadas, representadas na ilustração 9 (quadrículas a vermelho) e visíveis na fotografia da ilustração 10.

Ilustração 10 – Fotografia geral da sala A após o término dos trabalhos em 2011.

Ilustração 11 – Fotografia geral panorâmica da sala A após o término dos trabalhos em 2013.

Em termos estratigráficos registamos vários níveis de utilização, de difícil delimitação pela fina espessura e semelhança de tonalidade e granulometria, em parte também provocada pelas condições de deposição e declive da gruta, sobretudo na sala A, que apresenta um declive relativamente acentuado em relação à zona de entrada.

No entanto, de forma resumida, podemos apontar duas grandes fases de exploração/ocupação da cavidade. Uma da época clássica com expressividade para uma ocupação que rondará o séc. II a IV e uma outra referente à Idade Média, com vestígios datados do séc. VII e XII.

Para além das estruturas, que integramos na camada C2 (estratigrafia apresentada em relatório 2011) foram detetadas 3 lareiras, sendo que na zona sul, quadrícula A1, registamos a maior, identificada em 2011, com um diâmetro superior a 1,20 cm e delimitada por pequenas pedras. Esta lareira possui de altura cerca de 30cm e encontra-se estrategicamente posicionada, recebendo as correntes de ar do acesso da galeria da Raposa, que possui, também, uma pequena fenda de contato com o exterior, na parede sudeste, sem atual acesso humano. Esta característica criaria uma pequena corrente de ar entre a galeria da Raposa e a Sala A, permitindo a combustão e manutenção do lume, bem como a saída do monóxido de carbono da cavidade, impedindo a intoxicação. Talvez por este mesmo motivo, a lareira 1 seja a mais expressiva de todas as áreas de combustão registadas na cavidade.

Em 2013 realizamos a sua delimitação total pela escavação da quadrícula A1' (localizada na passagem para a galeria das Raposas) bem como um levantamento mais preciso da sua microestratigrafia, revelando uma ocupação que aparentemente terá decorrido desde a época romana, pela presença de associação com a camada que possui objetos arqueológicos deste período, nas camadas de combustão mais antigas, até ao seu uso em épocas mais recentes (ilustração 12, 13, 14 e 15).

Ilustração 12 – Planta da lareira 1, presente entre a quadrícula A1 e A1'. O tracejado apresenta a dispersão dos carvões.

Gruta do Bacelinho - Alvaiázere
Setor A - Quadrícula A1 - Lareira 01

Perfil (Após limpeza de perfil e início de limitação da escavação da quadrícula A1')

Legenda:

- C1** Sedimento argiloso de coloração marrom escuro, granulometria fina, alta compactação e média umidade. Presença de carvão e pequenos fragmentos de rocha.
- C2** Sedimento argiloso de coloração cinza, granulometria fina, alta compactação. Presença de carvão e umidade média. Esta camada representa parte da estrutura de combustão da Lareira 1. Trata-se aparentemente das cinzas compactadas que está permeada por pequenos seixos, não sendo verificada a presença de fauna. *Nesta camada há duas feições que parecem ser indicadores de abandono e reocupação.
- C3** Sedimento areno-argiloso de coloração marrom escuro, granulometria fina, baixa compactação e umidade. Presença de carvão e seixos de pedra.
- C6** Sedimento areno-argiloso de coloração marrom escuro, granulometria fina, compactação média. Com presença de carvão e pequenos seixos, baixa umidade.
- C4** Sedimento argiloso de coloração marrom escuro, granulometria fina, compactação média. Entremeado com carvão e seixos de tamanho médio. *Presença de fauna e pequena feição de argila avermelhada.
- C5** Sedimento arenoso de coloração de coloração marrom escuro, granulometria média, compactação baixa e umidade. Presença de seixos e carvão em menor quantidade.
- B** Feição de composta principalmente de carvão, com presença de fauna e sedimento argiloso de coloração de coloração preto, granulometria grossa, compactação média e umidade.
- Fauna
- Lítico não arqueológico.
- Carvão
- Amostra para microestratigrafia

Ilustração 13 – Levantamento microestratigráfico da lareira 1 (entre quadrícula A1 e A1'), correspondente à camada 2 (ocupação que consideramos romana). A interpretação foi efetuada após o levantamento da 1ª camada (mais recente), deixando somente o correspondente aos vestígios de combustão.

Ilustração 14 – Fotografia da lareira com a imagem de corte.

Ilustração 15 – Imagem da lareira após a escavação da zona de combustão. Na base a lareira apresenta uma estrutura de seixos em quartzito e calcário. É limitada por blocos de maiores dimensões de calcário.

Uma outra estrutura relevante, nas intervenções de 2013, foi registada na quadrícula A5/A6, junto ao ponto zero do eixo de X e Y, interpretada como possível zona de combustão, pela quantidade de carvões observados, mas sem a presença de uma estrutura organizada de delimitação ou do mesmo tipo de compactação do sedimento, como observado na lareira 1.

Os carvões registados encontram-se essencialmente integrados na camada C1, próximo à parede da cavidade e apresentam uma dimensão média de 0,2 a 1 cm. Estão associados a fragmentos de cerâmica relativamente recentes, pelo que a optamos por integrar num período recente de ocupação.

Por baixo, integrada já na camada C2, registamos uma pequena estrutura pétreia que se prolonga para a quadrícula A'5 e A'6 (não escavadas). Esta estrutura encontra-se no limite sul da parede da sala A, na passagem para a sala B e a sua interpretação carece de continuidade de estudo (ilustração 16 e 17).

Ilustração 16 – Levantamento em planta da estrutura registada na quadrícula A5 e A6.

Gruta do Bacelinho - Alvaiázere
Setor A - Quadrícula A6 - Lareira 02
Perfil

Legenda:

- Sedimento argilo-arenoso de coloração marrom escura, granulometria média, média compactação entremeado com fauna, carvão e pequenos seixos rolados.
- Folhelho argilo-arenoso de alta compactação com nuances de laranja, cinza claro e cinza escuro, granulometria finíssima.
- Sedimento arenoso de coloração cinza escuro, granulometria média, compactação baixa, entremeado com pequenos seixos de quartzo.
- Sedimento arenoso de coloração marrom médio, granulometria grossa e baixa compactação, permeado por granulos maiores de ferro.
- Cerâmica
- Lítico não arqueológico
- Fragmentos de carvão
- Raíz

Ilustração 17 – Microestratigrafia do perfil Norte-sul, quadricula A6/A5.

Em referência à intervenção na quadrícula A'1, somente desenvolvemos escavação até ao início da camada 2, o mesmo se registou na camada A'2, A2 e A3. As condições de humidade na cavidade e os recursos logísticos disponíveis, nomeadamente de iluminação, bem como a restrição existente em termos de mobilidade, levam-nos a avançar com alguma prudência e precaução, desta forma o avanço é relativamente moroso, estando previsto a continuidade da intervenção nestas quadrículas numa próxima campanha, para a deteção e o registo dos vestígios da ocupação mais antiga.

Esta primeira camada revelou poucas estruturas, registando-se somente alguns materiais cerâmicos recentes e um ou outro fragmento romano, sobretudo recuperado na passagem para a camada 2.

Ilustração 18 – Pormenor da sala A com a representação das estruturas registadas nas quadrículas escavadas.

Ilustração 19 – Quadrícula A2 e A'1 e A'2, após a fase de escavação.

A quadrícula C1, B1, D3 e D4 foram escavadas até à base, contornando as paredes da cavidade e registando-se a presença de materiais essencialmente do período romano. Relevante é o facto de se registar, nas zonas mais profundas, quadrícula B1/C1 um conjunto de sedimentos de diferentes deposições, de granulometria muito fina/argilosa, altamente compacta, resultante das acumulações de níveis de lama ou de escorrências de água que ali se concentraram ao longo dos tempos.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 20 – Pormenor da sala A com a representação das estruturas registadas nas quadrículas escavadas.

Ilustração 21 – À esquerda SW da sala A, quadrícula C1. À direita pormenor em corte dos depósitos dos sedimentos registados.

Gruta do Bacelinho - Alvaiázere 2014

Corte sul C1 - Sala A

Ilustração 22 – Desenho do corte registado na quadrícula C1. Poça de sedimentos, com um desnível de 20 cm. Camada 1 – Camada de tom castanho, com granulometria média, correspondente à camada C2. Camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7 camadas de sedimentos de lama compacta. A camada 3 e 5 possuem uma fina espessura sendo representativas de uma deposição curta de lama no tempo. As camadas 7 (cor cinzenta muito compacta), 6 e 4 são deposições mais longas no tempo.

2. Materiais

Associados às estruturas, na sala A e de forma geral durante os dois anos de intervenção, recuperamos:

1. Uma grande diversidade de material cerâmico, quer de construção, quer de uso quotidiano. Entre estes últimos destacamos fragmentos de *dólius* e recipientes mais pequenos em forma de potes esféricos ou ovais, jarros altos, panelas e pratos de olaria comum de diversos fabricos.

De salientar a exumação de duas lucernas relativamente completas, uma com a representação de *Helius* e uma pequena inscrição na base (*LUCRECI*) recuperada em 2011 e uma outra com decoração de motivo floral, recuperada em 2013.

Ilustração 23 – Fotografia da lucerna com decoração em motivo floral, descoberta em 2013 durante a limpeza da estrutura localizada na estrutura norte da quadrícula B2. Objeto depois de estabilizado e conservado.

Para além destes elementos identificamos recipientes em *sigillata*, de tipologia clara D e uma outra com decoração de círculos em relevo, de tipologia hispânica, todos em 2011².

Interessante foi o registo de uma fusaiola e de um possível peso cerâmico, ambos recuperados da parte norte da sala, junto à entrada, também do ano de 2011.

Ainda referente aos materiais cerâmicos registam-se vários fragmentos de tégulas e ímbrices (342 recuperados no ano de 2011 e 83 recuperados em 2013).

A análise da cerâmica tem sido desenvolvida pelos laboratórios de arqueologia e conservação do IPT, com intervenção de alunos de licenciatura e mestrado, estando dependente dos respetivos tratamentos de estabilização e conservação.

Atualmente todos os materiais foram estabilizados e encontram-se à guarda do Museu Municipal de Alvaiázere e 3 vasos expostos na exposição temporária “O TEMPO RESGATADO AO MAR” de Arqueologia Subaquática, no Museu Nacional de Arqueologia.

Assim, ao todo foram registados cerca de 1850 fragmentos que compõem pelo menos um número mínimo de 124 vasos/recipientes³, entre eles as duas lucernas já mencionadas. Dos

² Já apresentados em relatório anterior.

³ Os fragmentos cerâmicos foram organizados segundo a sua cor, textura, morfologia, fabrico e desengordurante. Após a sua estabilização, os mesmos foram etiquetados, colados e marcadas a tinta da china.

fragmentos também se registam 24 asas, essencialmente verticais, de grandes vasos de pasta grosseira que não foram possíveis associar aos conjuntos de fragmentos e poderão ser de uma cronologia posterior, bem como pelo menos mais 50 fragmentos de bordo e base e que aparentemente não pertencerão aos conjuntos assinalados, elevando o número mínimo de vasos para cerca de duas centenas. Ainda sobre este assunto é de relevar sobretudo para a maioria dos elementos que são de cerâmica utilitária simples e pelo facto dos dois períodos de ocupação identificados serem relativamente próximos um do outro (Séc. II a IV e VII a XIII), se verificar uma dificuldade acrescida e risco na sua integração cronológica, preferindo, sem um estudo mais aprofundado e para estes elementos integrá-los, na sua totalidade, nesta longa diacronia.

Do ano de 2013, para além de materiais de construção (83 fragmentos recuperados, essencialmente das quadriculas C1 e B1) registamos a recolha de um conjunto de 28 fragmentos de uma panela entre a quadrícula C1 e C2, do período romano, que foi parcialmente restaurada, em finais de 2014. Esta panela apresenta um diâmetro de 16cm na boca, espessura de 1cm e vestígios de queima (ilustração 26).

Ilustração 24 - Coleção cerâmica da gruta do Bacelinho. a) e b) Fragmentos cerâmicos acondicionados. c) Disposição dos fragmentos por cor de pastas. d) Grupo de fragmentos de bordo. e) f) g) Marcações realizadas (fotos Mara Domingues).

Ilustração 25 – Colagem e restauro dos objetos cerâmicos (fotos Mara Domingues).

Ilustração 26 – Imagem da intervenção e resultado final do trabalho de conservação (Laboratório Conservação/IPT – Leonor Bastos).

Ilustração 27 - a) Superfície interior erodida. b) Superfície exterior erodida. c) Fragmentos com superfície queimada (Mara Domingues).

Outros objetos analisados também registaram incrustações de aspeto argiloso e coloração ferruginosa (resultante da presença de minério de ferro no interior da cavidade), erosão e desgaste acentuado das superfícies, bem como a superfície exterior queimada (ilustração 27).

Como elemento de análise torna-se notório a presença de um pequeno grupo de cerâmica decorada, estando presente as técnicas de decoração incisa, impressa, brunida, excisa (canelada).

Técnica	Designação	Motivos	Localização
Incisão	Traços oblíquos		Colo Asa
	Linhas paralelas		Bojo Bojo Ombro
Impressão	Digitação		Fundo
	Ovóides		Bojo
Decoração brunida	Traços paralelos		Bojo
	Horizontal		Bojo
Decoração Canelada	Linhas horizontais paralelas		Bojo
	Linhas Serpenteadas		Bojo
Impressão: Decoração penteada	Serpenteados		Bojo
	Faixas paralelas		

Ilustração 28 – Tabela demonstrativa das técnicas decorativas registadas na sala A. Desenvolvida no âmbito de uma tese de mestrado (Mara Domingues).

Dos motivos impressos destacamos a digitação “dedadas”, um fragmento com motivo penteado (duas séries diferentes de linhas (retas e onduladas) e outro com motivos ovoides (*sigilata*).

A técnica brunida encontra-se combinada com outras técnicas decorativas. Na sua maioria resumem-se a traços paralelos no sentido vertical com distancias semelhantes ou distintas no seu espaçamento.

Os objetos que apresentam caneluras registam motivos de linhas retas horizontais ou serpenteadas.

- Relativamente aos metais foram encontrados, essencialmente no ano de 2011, vários fragmentos de artefactos, em ferro, destinados ao trabalho do interior da cavidade ou resultantes de elementos de fixação dos mobiliários ou equipamentos usados; duas placas em chumbo, que consideramos serem lingotes usados para o trabalho do fabrico de peças; e uma asa em cobre de uma *sistula*.

Em ferro são também os elementos de armamento, interpretados como usados no controlo dos escravos mineiros, tendo sido exumados duas espadas, em 2011, entre elas uma de tipologia *gladium*; para além das espadas registamos vários *pilum* e uma ponta de seta;

Á exceção de um pequeno elemento em ferro, todos os materiais em metal foram descobertos na sala A, contabilizando-se mais 9 elementos no ano de 2013 (número 39 a 48), um em chumbo e 8 em ferro, entre eles uma argola, um outro fragmento de um possível *pilum* e um pequeno tubo.

Nº inv.	Metal descrição	Quad.	X	Y	Z	Cam.
1	Ponteiro	C3	-5,53	-4,3	-1	2
2	Elemento metálico - pilum	C4	-2,61	-4,99	-0,49	2
3	Pilum	C3	-5,9	-5,61	-1,1	2
4	Pilum	B2	-7,2	-2,1	-0,87	2
5	Pilum	C3	-4,99	-5,7	-1,1	2
6	Ponta de seta curta	A4	-3,13	-1,17	-0,22	2
7	Elemento metálico	B3	-7,32	-4,5	-1,2	2
8	Tubo	B3	-4,78	-2,89	-0,86	2
9	Cavilha	C2	-6,1	-5,07	-1,2	2
10	Elemento metálico	C3	-5,23	-5,7	-1,08	2

11	Ponteiro	C4	-2,79	-5,11	-0,45	2
12	Asa metálica	C2	-6,24	-4,26	-9,7	2
13	Elemento fixação - Cavilha	C3	-4,98	-4,6	-1,1	2
14	Elemento metálico	C3	-4,61	-4,99	-1,21	2
15	Elemento metálico	B3	-7,12	-4,23	-1,03	2
16	Elemento metálico	B3	-6,53	-4,98	-1,08	2
17	Elemento metálico	B5	-1,3	-2,48	-0,42	2
18	Elemento metálico	B5	-1,9	-3,73	-0,42	2
19	Elemento metálico – lingote?	B2	-6,97	-5,87	-1,02	2
20	Fivela	B3	-5,3	-2,7	-0,88	2
21	Espada	C3	-5,82	-5,38	-1,05	2
22	Cavilha	B2	-7,5	-2,42	-0,9	2
23	Elemento fixação - Cavilha	B2	-7,77	-2,95	-1,15	2
25	Elemento fixação - Cavilha	C2	-7,35	-4,4	-0,8	2
26	Elemento metálico	C3	-5,72	-5,2	-0,7	2
27	Cunha	A6	0,07	-1,73	-0,4	2
28	Elemento metálico	B2	-7	-3,12	-0,88	2
29	Elemento fixação - cavilha	B2	-7	-3,9	-0,93	2
30	Cavilha	A5	-1,75	-1,87	-0,3	1
31	Elemento metálico	B3	-5,68	-3,15	-0,87	2
32	Elemento metálico	A6	0,02	-1,69	-0,4	2
33	Espada	C2	-6,61	-4,5	-1,06	2
34	Chumbo	C2	-7,52	-4,82	-1,2	2
35	Asa metálica, em cobre, de <i>sístula</i>	C2	-6,67	-4,16	-1	2
36	Moeda	B2	-7,1	-3,19	-0,97	1
37	Moeda	A1	-8,79	-1,12	-1,05	1
38	Cavilha - Recente - Santos Rocha	A5	-0,35	-0,71	-0,1	1
39	Placa de chumbo de forma quadrangular, encontrada no nível 1	B1	-8,11	-3,11	-0,9	1
40	Argola em ferro com um diâmetro de 3,7, de circulo interior e 0,5mm de espessura.	B5	-2,6	-2,10	-1,2	2
41	Elemento em ferro indeterminado, com secção em forma circular, com um diâmetro de 1cm	Sala A – crivo				
42	Elemento em ferro com uma parte circular, em forma de tubo, com um diâmetro de 2cm e zona proximal aplanada.	D3	-6,54	-5,85	-2	2
43	Elemento em ferro indeterminado	D3	-6,2	-5,9	-1,98	2
44	Cavilha em ferro, com extremidade redobrada, em ponta	B5	-2,7	-2,2	-1	1
45	Elemento indeterminado em ferro, com	D4	-6,12	-3,9	-1,91	2

secção circular 1,5cm.						
46	Elemento de ferro. Pequeno tubo, com 1 cm de diâmetro	C1	-4,45	-8,12	-2	2
47	Elemento em ferro, com vestígios de madeira no interior. Possível pilum.	C1 - crivo				2
48	Elemento de ferro indeterminado	C1 - crivo				1
49	Elemento fino de ferro, proveniente das piscinas	J8 - crivo	Coordenadas em SIG aleatórias			1

Tabela 1 – Registo total dos objetos em metal encontrados durante o ano de 2011 e 2013.

Ilustração 29 – Fragmento em chumbo, número inventário 39.

Ilustração 30 – Imagens dos elementos de metal recuperados, número de inventário 43, 40, 44 e 48. Todos os objetos encontram-se estabilizados, sendo que alguns aguardando tratamento de conservação.

Ilustração 31 – Artefacto em metal nº 40 e 44 depois de intervençionado e conservado. Encontram-se à guarda do Museu Municipal de Alvaiázere.

Ilustração 32 – Planta da sala A com a representação dos objetos em metal registados com coordenada.

3. Referentes aos vidros foram recuperados, no ano de 2013, oito elementos, numerados com nº13 a nº20, destacando, entre eles um pequeno botão de pasta vítrea em tons azul e branco recuperado da galeria das piscinas. No entanto, os vestígios mais exemplificativos de fragmentos de recipientes em vidro continuam a ser os recuperados no ano de 2011 apresentados no relatório anterior (ilustração 33).

Ilustração 33 - A-Tampa, apresenta forma de disco com a orla em forma de bordo mais espesso. Ao centro a peça torna-se côncava/convexa com cabuchão – verde azeite; B- Fragmento de fundo de taça – verde garrafa; C- Fragmento de boião ou jarro - branco, recuperados em 2011.

Ilustração 34 – Planta da Sala A com a representação das estruturas identificadas e a localização dos fragmentos vítreos recuperados na sala A.

A análise dos fragmentos registados em 2013 pouco adianta, em termos de conclusão, em referência ao que foi apresentado no relatório anterior. As cores e o tipo de tratamento registado continuam a apontar para uma cronologia tardia da ocupação romana. Todos os

elementos recuperados da sala A, à exceção de um de cor verde-claro, registada na primeira camada da quadrícula A4, encontram-se associados à camada 2.

Na análise da ilustração 34 é possível perceber uma grande concentração destes elementos na zona norte da sala, nas quadrículas A5 e B5.

Nº	Q	C	X	Y	Z	Descrição	Cor
Inv.							
1	B2	N2	-2,12	-6,07	-0,90	2 Fragmentos de corpo, espessura 3mm	Verde azeite
2	A5	N1	-1,54	-0,72	-0,60	Fragmento de vidro de bordo de tampa, espessura fina	Verde gelo
3	A1	N2	-0,88	-9,82	-1,10	Fragmento de gargalo de boião ou jarro	Incolor
4	A5	N2	-1,66	-0,42	-0,6	Fragmento de vidro de bordo, com rebordo no colo, espessura 4mm, bordo do gargalo.	Verde
5	A5	N2	-1,49	-0,51	-0,62	Fragmento de vidro de bordo, com rebordo no colo, espessura 4mm, bordo do gargalo.	Verde
6	A5	N1/2	-0,84	-0,23	-0,49	Fragmento de vidro de corpo, espessura fina	Verde azeite
7	C3	N2	-5,03	-5,11	-1,6	3 Fragmentos de vidro de tampa com cabuchão, espessura 1,5mm	Verde gelo
8	B5	N2	-2,08	-1,08	-0,7	Fragmento de vidro de possível fundo de taça, espessura 6mm	Verde garrafa
9	B5	N2	-2,43	-1,36	-0,68	Fragmento de vidro, espessura 2mm	Verde azeite
10	A2	N2	-0,63	-7,55	-0,88	Fragmento de vidro de bordo, espessura 1,5mm (possível tampa)	Verde azeite
11	A2	N2	-0,62	-7,79	-0,91	Fragmentos de vidro de corpo, espessura 1mm	Verde azeite
12	A5	N2	-0,25	-0,46	-0,52	Fragmento de vidro, provável elemento de construção	Verde gelo
13	A4	N1				Fragmento de vidro verde claro, recortado no seu interior, com 3mm de espessura e 35 de comprimento.	Verde gelo
14	Sala A					Fragmento de vidro de corpo, com 1.5mm de espessura	Verde gelo
15	I6	N2	1,96	-16,19	-2,05	Fragmento de botão em pasta vítrea azul e branco, com anel de pega em metal.	Azul e branco
16	D4	N2	-6,38	-3,40	-1,10	Fragmento de vidro de corpo, com 1,5mm	Incolor
17	A3	N2	-0,53	-4,10	-1,00	2 Fragmento de vidro de corpo, com 1mm de espessura. Um deles foi encontrado em C2.	Incolor ligeiramente azulado
18	A3	N2	-1	-4,22	-1,00	Fragmento de vidro de corpo curvo, com 1,5mm de espessura.	Incolor
19	D4	N2	-6,2	-3,72	-2,1	2 Fragmento de corpo semi-curvo, com 3mm de	Verde azeite

			espessura, em tons verde oliva. Encontrado junto à estrutura.	
20	C1	N2	Fragmento de vidro de uma possível tampa.	Verde azeite

Tabela 2 – Inventário dos fragmentos em vidro recuperados da gruta do Bacelinho, ano de 2011 e 2013.

4. Em referência aos líticos para além dos registados em 2011, exumou-se mais um cristal, e um possível polidor da quadrícula A3, apresentados na tabela com o número de inventário 5 e 6.

Na ilustração 35 é possível verificar que existe uma certa dispersão na localização dos objetos líticos recuperados.

Ilustração 35 – Representação da planta da sala A com a localização dos artefactos líticos recuperados.

Nº inv.	Lasca descrição	Quad.	Tipo	X/Y/Z	Camada
1	Raspador, em sílex, carenado, com talão cortical, apresentando retoques curtos a abruptos na zona distal, o bordo direito apresenta também traços de uso.	A5	Raspador	Crivo	2

2	Lasca, em sílex, simples de secção trapezoidal, sem retoques ou traços de uso aparentes	B3	Lasca	Crivo	1
3	Cristal em quartzo hialino, com 4,5cm de comprimento máximo e 2 cm de largura.	B2	Cristal	-6,70/-2,83/-0,90	2
4	Cristal em quartzo hialino de baixa pureza	B3	Cristal	-3,13/-7,38/-0,9	2
5	Vários fragmentos de um cristal em quartzo hialino de baixa pureza, recuperado aquando da limpeza e melhor limitação da estrutura.	B2	Cristal	-6/-3,58/-1,16	2
6	Polidor com 7cm de largura, 5cm de espessura e 10,5cm de comprimento	A3	Polidor	-0,9/-4,12/-0,92	2

Tabela 3 – Inventário dos artefactos líticos registados na gruta do Bacelinho.

3. Vestígios arqueozoológicos

a) Osteológicos

Foi exumada uma diversidade de fauna, com destaque para os *bos taurus*; *sus scrofa*, *cervidae*, *ovis/capra* e algumas *ave* e *carnivora*.

Também a este nível a grande concentração de fauna regista-se na sala A, contando-se como raros ou em número muito reduzido os vestígios osteológicos faunísticos recolhidos das outras salas intervencionadas.

Numa análise preliminar dos vestígios faunísticos podemos considerar que se apresentam em bom estado de conservação, essencialmente devido ao contexto químico da gruta (ligeiramente alcalino), que promove a preservação da parte inorgânica do osso. No entanto, ostentam fraturas decorrentes do manuseamento, impedindo, na análise a que se deu início em 2014, a algumas identificações da espécie. Até o momento foram analisados mais de 2000 vestígios faunísticos, incluindo ossos e dentes, todos provenientes da sala A.

A consulta e comparação taxonómica e anatómica (Grayson (1979); Lyman (1994) O'Connor (2000); Reitz, and Wing (1999); site (<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html>, consultado em 2014) tem permitido chegar a algumas conclusões, nomeadamente no tipo e número de espécies registadas. Os dados obtidos por parte do Arqueozoólogo da equipa tem-se prendido também pela ocorrência contínua ou não de animais pelo espaço e tempo, e pelos indicadores

culturais de preparo para alimentação (marcas de corte deixadas pelo uso de determinados instrumentos para desarticular o animal e pelas marcas de combustão deixadas no osso, como resultado do seu preparo para o consumo).

Através de uma leitura estratigráfica e espacial da sala A percebemos que o material faunístico descartado se apresenta disperso por todo o local e que a grande concentração de ossos encontra-se associada com as três zonas de lareira, duas delas integradas no período romano, evidenciando o seu uso, consumo e descarte no interior da cavidade.

Na análise até ao momento efetuada foi possível perceber que 87% dos vestígios arqueofaunísticos pertencem à classe dos mamíferos e para além de se apresentarem muito fraturados e com marcas de corte antrópicas, muitos registam marcas de dentes de animais carnívoros e pequenos roedores.

Em referência aos vestígios de *Bos taurus* registados, estes apresentam marcas de corte, principalmente em partes de articulação, como por exemplo, nos astrágalos e nas epífises dos ossos longos, tanto de fêmures, úmeros, ulnas e tíbias. Na análise espacial é a espécie que mais ocorre, estando presente em quase todas as quadrículas escavadas da sala A, bem como a espécie *Ovis/Capra*, registando esta também inúmeras marcas de corte (ilustração 36). O *Leporidae* ocorre menos frequentemente, um pouco a par com algumas *ave*.

Ilustração 36 – Evidências de marcas de corte. Fragmento de úmero (D) Cabra/Ovis

Durante as análises também foi percecionado que alguns ossos longos, como por exemplo, fêmures de coelhos, cabra e/ou ovelha, apresentam uma similaridade de quebra, tanto na altura das quebras, como na forma, registando uma certa coerência no seu manuseio e preparo.

A continuação dos trabalhos e das análises irão permitir futuramente uma compreensão mais precisa dos dados apresentados.

b) Moluscos

Encontraram-se duas conchas, metades, uma de tipo vieira e outra ostra, sensivelmente do mesmo tamanho. A presença destas duas conchas no interior da cavidade pode, contudo, estar relacionado com os caminhos de santiago, percurso que ainda hoje passa por Alvaiázere.

B. Galeria das Piscinas

1. Estruturas

A galeria das Piscinas tem acesso pela sala C, com conexão à galeria da Maria Isabel e Capelas. Encontra-se parcialmente submersa, sendo a humidade superior a 100%. Em algumas zonas mais elevadas, imersas, após a escavação registamos a submersão do espaço por um lençol de água.

Os trabalhos iniciaram-se nesta sala pela extração do máximo de água possível com moto-bomba, ao qual demos depois início à retirada de níveis 10 cm de lama/sedimento, no sentido de deteção de estruturas e materiais.

Foram escavadas as quadrículas mais próximas à entrada da sala C, nomeadamente as quadrículas I5 e I6, H6 e H7 e limpas superficialmente as quadrículas G7, G8 e G9 (ilustração 37 e 38).

Da intervenção desenvolvida neste espaço tornou-se notório a presença de uma lareira desarticulada, com presença de carvões dispersos nas quadrículas H7 e G7 e uma estrutura relativamente alinhada entre a quadrícula G7 e G9, delimitando o espaço da Sala C para a galeria das Piscinas. Estas estruturas encontravam-se completamente à superfície, tendo os trabalhos sido circunscritos à limpeza da lama que as cobria, sedimentos superficiais e sua delimitação para registo.

Ilustração 37 – Localização da galeria das Piscinas na cavidade.

Ilustração 38 – Pormenor da entrada da sala C para a galeria das Piscinas. Representação das quadrículas escavadas e estruturas registadas.

As quadrículas H7 e H6 foram escavadas em cerca de 10 cm, tendo sido registado material medieval associado à lareira. Os sedimentos apresentavam-se bastante húmidos e lamacentos, tendo as terras sido transportadas para o exterior da cavidade e revistas na medida dos possíveis, desfazendo-se os torrões de lama. Os objetos detetados no exterior foram integrados em base de dados como provenientes de crivo-piscinas.

Não foram observadas novas estruturas.

As quadrículas I5 e I6 foram escavadas até cerca de 40 cm. Em termos estratigráficos registamos, após o levantamento de uma camada de lama, uma única camada composta por uma tonalidade castanha clara de elevada granulometria (ilustração 39).

Não foi detetada nesta intervenção qualquer objeto arqueológico ou estrutura.

Gruta do Bacelinho - Alvaiázere

Perfil das Piscinas

Legenda:

- Camada de cascalho
- Lítico não arqueológico

Ilustração 39 – Corte da quadrícula H7. Em baixo localização e imagem do corte.

2. Materiais

1. Os vestígios foram registados somente à superfície e integrados no quadro cronológico da ocupação mais recente – Idade Média.

Entre os mesmos registamos, da quadrícula H7, a presença de um grande prato/travessa, de cerâmica cinzenta, de pasta homogénea e compacta, com perfurações no bordo para suspensão (pela reconstituição possuiria 5 perfurações) e possuindo no rebordo do lábio decoração plástica de pequenos mamilos.

Este tipo de cerâmicas (ilustração 40) é característica da Alta Idade Média, sendo relativamente frequente até ao séc. XII/XIII. Do mesmo período aparenta ser também fragmentos de um cântaro de tons creme/laranja claro. Estes materiais registaram-se associados à lareira, onde também foi possível recuperar alguns elementos de fauna.

Nas proximidades, à superfície, registamos também alguns *ímbrices* e fragmento de uma tégula.

Da mesma quadrícula, também relativamente à superfície exumamos um pequeno fragmento de tigela e um prato em terra *sigillata* decorado com cruces, no interior, no arranque da base (ilustração 41).

Este objeto apresenta-se já muito rolado, mas é possível observar a patine do tratamento *sigillata*.

Ilustração 40 – Fragmento de prato, com lábio decorado com mamilos. Cerâmica cinzenta.

Ilustração 41 - Fragmento de prato decorado, em sigillata

2. Em termos de objetos de metal somente foi recuperado um pequeno fragmento fino de um objeto em ferro da quadrícula G8, nível 1.

Nº inv.	Metal descrição	Quad.	X	Y	Z	Cam.
49	Elemento fino de ferro, proveniente das piscinas	G8 - crivo	Coordenadas em SIG aleatórias			1

3. Dos materiais exumados conta-se ainda um botão em pasta vítrea, recuperado na I6, nível 2.

Nº	Q	C	X	Y	Z	Descrição	Cor
15	I7	N2	1,96	-16,19	-2,05	Fragmento de botão em pasta vítrea azul e branco, com anel de pega em metal.	Azul e branco

Ilustração 42 - Botão azul e branco, em pasta vítrea recuperado da galeria das piscinas, 2013.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 43 – Planta da galeria das Piscinas com a localização do achado vítreo e metal.

3. Vestígios arqueozoológicos

Foi exumada uma diversidade de elementos de fauna, ainda que em muito menor número do que se regista na Sala A.

Todos estes elementos estavam associados à possível lareira que consideramos ser de cronologia mais recente que o primeiro nível de ocupação da cavidade (romano). No entanto somente a continuação do estudo permitirá assegurar as nossas ilações e confirmar os dados.

A identificação das espécies e estudo encontra-se em desenvolvimento, pelo que seguirá num próximo relatório.

C. Galeria das Capelas

1. Estruturas

A galeria das capelas localiza-se no extremo SW da cavidade, sendo acedida pela galeria das piscinas e pela Sala C (ilustração 44). A sala possui vestígios de extração de minério e o chão que lhe dá acesso da sala C apresentasse completamente coberto de calcite (ilustração 45).

A intervenção prendeu-se essencialmente junto à parede SW, nas quadrículas K12 e K13, J12 e J13 (ilustração 46), na zona onde já não registávamos calcite, sendo os sedimentos compostos por material argiloso fino, que associado à humidade observada lhe dá uma configuração lamacenta, de constituição compacta.

Estratigraficamente registamos uma camada composta na totalidade pela lama, com 10 cm de espessura. Após esta camada observamos uma pequena camada de sedimento de granulometria média a grande de tons avermelhada e depois o solo rochoso.

É de notar a existência de uma estrutura de delimitação entre o nicho escavado e o corredor da galeria das capelas.

Ilustração 44 – Localização da galeria das Capelas na gruta do Bacelinho.

Ilustração 45 – À esquerda apresentamos uma imagem do solo de acesso à extremidade SW. À direita o extremo SW depois de escavado, onde se verificam as estruturas colocadas a descoberto após a retirada da lama.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 46 – Planta da cavidade com a representação das quadriculas escavadas na galeria das Capelas e estruturas detetadas.

2. Materiais

Da intervenção registamos dois elementos cerâmicos (um fragmento de imbrice e um pequeno fragmento de corpo, em tons laranja, de pasta grosseira).

Não foram registados mais materiais ou fauna.

V. PERFIS DA CAVIDADE, COTAS DAS QUADRICULAS E ESTRATIGRAFIA

As cavidades possuem processos pós-deposicionais diferentes dos ambientes exteriores, uma vez que a falta de ventos e a contenção de determinados elementos naturais fazem com que a deposição seja mais lenta e esteja, sobretudo, ligada a intrusões antrópicas ou de animais, refletindo camadas estratigráficas normalmente mais finas ou dependentes das ocupações geradas.

A análise sedimentológica e a verificação macroscópica estratigráfica permitiram concluir que, mesmo no interior de uma sala, como se verifica na Sala A, se observa uma grande irregularidade nos níveis verificados, resultantes do revolvimento dos mesmos, provocados sobretudo pela passagem de águas e criação de poças, que, por sua vez, permitem a concentração de sedimentos mais finos (argilas) em alguns locais; bem como pela ocupação circunstancial dos espaços ao longo do tempo. Esta situação gera uma certa complexidade na compreensão da ocupação do espaço, sendo, no entanto de ressaltar, a ocupação clara de dois períodos (Romano e Idade Média), que podem ter tido continuidade entre ambos, apontando-se a exploração mais antiga para o séc. II/III d.C.

A estratigrafia geral da cavidade foi já apresentada em relatório anterior, sendo que sempre que consideramos conveniente, em algum contexto particular, têm-se apresentado a microestratigrafia dos perfis escavados. Neste sentido é possível registar na cavidade duas grandes camadas, uma mais recente a que designamos camada 1, onde se registam as unidades atuais e os vestígios medievais e uma mais antiga, onde se integram a maioria das estruturas e os vestígios da época clássica.

As zonas mais a sul e sudoeste são as que se apresentam com maior profundidade, sendo essas as zonas onde se concentra mais humidade (poças) e sedimentos. A sala B e sobretudo a C encontram-se a um nível superior.

A. *Perfis*

No relatório de 2011 registamos o perfil da sala A (E-W e N-S), sendo que em 2013 desenvolveu-se os perfis de 1 a 6, correspondentes à Sala B e C e às galerias escavadas (ilustração 47 e 48).

Os segmentos de recta dos perfis possuem os seguintes valores de comprimento e altitude:

Perfis	Comprimento	Altura do valor de z
Perfil 1	3,20m	+ 1.00
Perfil 2	5,92m	+1.00
Perfil 3	6,08m	+1.00
Perfil 4	17,07m	+1.00
Perfil 5	7,04m	-0.80
Perfil 6	6,08m	-1,75

Tabela 4 – Comprimento e altitude dos segmentos de recta dos perfis executados no interior da cavidade.

Ilustração 47 – Planta da cavidade com a representação dos perfis executados.

Os perfis foram realizados atendendo ao transporte do valor de eixo de referência de zero estabelecido na cavidade e fixado na sala A.

P5

P6

Ilustração 48 – Perfis 1 a 6.

B. Cotas

1. Sala A

Em referência às cotas foi desenvolvido um plano de cotas no início da camada 1 e outro da camada 2.

Ilustração 49 – Cotas da camada 1, aquando do início dos trabalhos de escavação – Sala A.

Ilustração 50 – Cotas do início da camada 2 – Sala A.

2. Galeria das Piscinas

Em referência às piscinas foram cotados as extremidades das quadrículas antes da intervenção e os níveis inferiores da quadrícula em que escavamos para além dos 10 cm, nomeadamente na quadrícula I6 e I5.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 51 – Cotas do início da 1ª camada – galeria das Piscinas.

Gruta do Bacelinho

Ilustração 52 – Cotas do término da escavação, após remoção da lama e nas quadrículas I5 e I6, da camada de sedimento de granulometria média a grande.

3. Galeria Capelas

Gruta do Bacelinho

Ilustração 53 – Cotas do início da 1ª camada. Antes da remoção da lama (cerca de 10cm.)

Gruta do Bacelinho

Ilustração 54 - Cotas da base após a remoção do nível de lama registado. Início da 2ª camada, composta por um nível de sedimentos de granulometria média a grande, semelhante à registada nas piscinas.

VI. CRONOLOGIA

Em 2011 avançamos com uma interpretação cronológica da ocupação atendendo aos vestígios registados, sobretudo para a ocupação mais antiga.

Terá sido nesta primeira fase, durante o período da ocupação romana tardia, que a cavidade terá tido o seu grande impulso de exploração mineira, verificando-se posteriormente uma exploração circunstancial, comprovada pela falta de elementos e instrumentos de trabalho nas camadas mais recentes ou de atribuição à época medieval.

Numa análise espacial dos resultados obtidos podemos indicar, para este último período, uma ocupação clara do centro da sala A e da lareira a sul, com uma cronologia que aponta vestígios do século VIII (datação absoluta radio carbónica) e XII (duas moedas de Afonso II) e uma outra presente na galeria das piscinas (presença de lareira associada a fragmentos de cerâmica cinzenta), mas ambos os espaços, com um registo arqueológico muito ténue se comparado com o observado nas camadas mais antigas.

Para a fase mais antiga, entre os elementos que nos permitem aferir uma cronologia destacamos uma lucerna Dressel-Lamboglia 20, com tipologia dos meados do século I a III d.C., de acordo com PROVOOST (1976: 556) ou ainda mais preciso, segundo BAILEY (1978: 247) de 90 a 140 d.C., dedicada a Hélios (Deus do Sol), com sinal de uso e possuidora de uma pequena inscrição, na base *LUCRECI*.

As marcas das oficinas são também muito comuns entre a segunda metade do século I e meados do século III (Amare, M.T s/d: 60).

A outra lucerna (ilustração 23 e 66) pode ser integrada no tipo III.I.A.a da classificação morfológica de Maria Teresa AMARÉ TALAFFA (1987, pp.12), registada também na tipologia DRESSEL-LAMBOGLIA, 31; IVANYI, XII; PALOL, 15; PONSICH, IV-B y C; ALARCAO-PONTE, B-IV, 2; PROVOOST, V-9, 2; LEI-BUNDGUT, XXVII; ANSELMINO-PAVOLINI, X. (ref. Amaré, 1987, pp.18), apontando para finais do séc. IV a meados do séc. VI.

Ilustração 55 – Desenho (a) e foto da Lucerna (b) (séc. I a II d.C.), proveniente de quadrícula A5, camada 2. Lucerna de bico arredondado, em cerâmica, com engobe laranja, tipo Dressel 20. Apresenta uma pequena fratura na zona da asa, que é perfurada. O disco é ligeiramente côncavo, separado por uma nervura rematada nas extremidades por duas perlas, com orifício de alimentação lateral. É decorado com um busto de Hélios (Mitra) salientando na zona inferior as mãos, na cabeça apresenta um diadema de cinco raios. O corpo é circular e possui um perfil troncocónico. O fundo é plano circundado por duas finas caneluras e marca de inscrição de LUCRETI.

No caso dos elementos de *sigillata* que se enquadram no tipo clara D, como se regista em Conimbriga foram atribuídos ao fim do século IV e meados do século V (Delgado *et alii*, 1975: 337). O exemplo de *sigillata* decorado com dois círculos concêntricos e uma perla no centro, ainda que menos comuns que os 3 a 5 círculos registados em Conimbriga têm uma cronologia mais extensa, entre o século I e o V d.C., podendo por analogias pertencer a um *Dragendorff 37* (idem, 1975: 159-181).

Ilustração 56 – (A) Desenho e (B) foto de pequeno fragmento de *sigillata* Hispânica, com motivos decorativos de duas bandas de círculo com uma perla ao centro, apresenta também em relevo outro elemento não identificado.

Para este caso registam-se também paralelos em cerâmicas provenientes da Rua dos Bombeiros, em Braga, presente no Museu D. Diogo de Sousa (www.matriznet.ipmuseus.pt, consultado em 15 de Janeiro de 2013).

No que se refere à indústria vítrea, tendo por base os estudos do sítio Conímbriga (Alarcão et alii, 1976), a coloração verde clara ou cor de azeite, de que são característicos a maior percentagem dos fragmentos do Bacelinho, incluem-se num período entre o século IV e o V d.C., registando-se ainda alguns elementos em vidro relativamente incolores, que se enquadram na tabela cronológica de I-III d.C. O bordo decorado com um cordão da mesma cor em torno do colo é muito semelhante à forma 234, registada em Conimbriga, recuperada dos níveis contemporâneos datados da segunda metade do século IV (idem: 197). O fundo de taça, verde-escuro ou verde-garrafa, é normalmente integrada também nos finais do século IV e durante o século V, aparentando morfologicamente ser dos tipos formais idênticos às taças 211 a 213, registadas em Conimbriga (ibidem: 227). Pela pequenez dos fragmentos não nos foi possível introduzir em nenhum tipo *Isings* concreto, sendo conveniente um estudo mais aprofundado.

A maior parte dos vestígios aponta uma cronologia de ocupação no séc. IV/V d.C., tendo sido, esta altura o apogeu de exploração mineira.

Os dados de 2013 vêm também confirmar os dois períodos apontados, acrescentando-se, no entanto para o período mais recente, onde em 2011 tinham sido recuperadas duas moedas de Afonso II, o característico prato de cor cinzenta, recuperado da sala das piscinas, bem como a datação absoluta desenvolvida sobre uma mandíbula de Ovis/capra, recuperada em contexto com a espada maior, em ferro, registada na sala A, apresentando uma datação 1250+/- 30BP, isto é séc.VIII d.C (ilustração 57, 58, 59).

Material Received: 6/20/2014

Sample Data	Measured Radiocarbon Age	¹³ C/ ¹² C Ratio	Conventional Radiocarbon Age(*)
Beta - 383564 SAMPLE : Bacelinhos 01 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 765 to 890 (Cal BP 1185 to 1060)	1180 +/- 30 BP	-20.7 o/oo	1250 +/- 30 BP

Ilustração 57 - Extrato do relatório de análise da datação por radiocarbono do Beta Analytic Inc., Laboratório de Miami, Florida, USA.

Ilustração 58 – Mandíbula de Ovis/Capra enviada para datação. A laranja a espada de ferro recuperada. São visíveis as incrustações e estado de conservação debilitado da mesma aquando da sua recuperação.

Ilustração 59 – Espada em ferro depois de conservada e restaurada.

Assim podemos apontar duas grandes fases de exploração/ocupação da cavidade. Uma da época clássica com expressividade para uma ocupação que rondará o séc. II a IV/V d.C. e uma outra referente à Idade Média, com vestígios do séc. VII/VIII a XII/XIII.

VII. CONCLUSÃO

A serra de Alvaiázere, orientada de sul para norte, constitui um imponente relevo que se destaca na paisagem, sendo visível a vários quilómetros de distância. A sua estrutura é constituída por calcários e lapas naturais.

Na zona norte, no sopé da serra observamos duas minas, a gruta do Bacelinho e a gruta da Lapa. No topo observam-se ocupações da Idade do Ferro que com certeza teriam sido atraídos pelos recursos naturais e minerais.

No território de Alvaiázere está documentado, mas muito pouco estudado a ocupação romana, registando-se o sítio da Rominha, localizado no centro de Alvaiázere, no fundo do vale. Neste local foram feitas algumas sondagens, evidenciadas em reduzidos apontamentos ou notícias, mas sem o desenvolvimento de um trabalho continuado e profundo.

A sul, em Rego da Murta, próximo ao cruzamento do Tojal, registamos traços da antiga via romana, que acedia a esta região, dando-lhe conexão com a via que se prolongava, mais a Este, em direção a Conimbriga. Junto deste caminho, em Rego da Murta, existem relatos da existência de uma necrópole, cujo local exato ainda não foi determinado.

Um pouco mais a norte, na estrada nacional que segue a Alvaiázere, junto a Loureira, na propriedade senhorial, pertencente à família Lebre, registaram-se vestígios de estruturas romanas aquando da realização de obras, na cave do edifício. Estes dados, ainda que parcos, revelam a importância que a ocupação romana teria tido nesta região, ao que se junta agora a exploração mineira, com a gruta do Bacelinho.

Sabemos que tecnologicamente o ferro surgiu no século XII-X / IX a.C (VILAÇA, 2006: 93), sendo que para se atingir uma temperatura entre os 1300 e os 1400°C seria necessário uma ventilação por foles. Esta permitiria o fabrico de um “bolo metálico” que depois de batido, permitia a construção de lingotes (PARREIRA, 1982: 45). Do produto de construção resultava como desperdícios escória, não observada, em nenhum momento, na cavidade. A ser forjado em Alvaiázere estamos convictos que seria noutra local, ainda não reconhecido.

De acordo com as investigações (WAHL, 1998: 57) os romanos terão iniciado as medidas de exploração metalífera, nos finais do séc. I, ordenados pelo imperador Augusto. Dos dados que possuímos quer, a exploração das minas, fossem dirigidos diretamente pelo estado ou por concessões, como defendeu Alarcão (1988: 123) contavam normalmente com uma guarnição

militar e um conjunto de operários. Talvez a presença das espadas, dos vários *pilum* e da ponta de seta se explique por esta linha de ideias. Poderá também ter sido destinada ao armazenamento, preparo e conservação de alimentos, daí a presença de fragmentos de *dolium* e das várias lareiras e fauna registada.

Os quase inexistentes vestígios arqueológicos (materiais e fauna) exumados das capelas e das piscinas apontam para que a grande atividade social (relação e alimentação) se desse na sala A. A sala C, igualmente grande em dimensão e altura, também poderia ter servido de apoio a estas atividades, carecendo de sondagens para confirmar tais proposições.

Pelo que estas zonas aparentam, pelas intervenções efetuadas, teriam sido somente usadas para o trabalho de extração de minério. A humidade que elas possuem, no caso das piscinas que permite a submersão do solo, pode ser um sinal da razão, a determinada altura, do abandono da continuação da exploração.

VIII. BIBLIOGRAFIA

ALARCÃO, J. (1988), O domínio Romano em Portugal, Lisboa, Publicações Europa América, Fórum da História I.

ALARCÃO, J.; DELGADO, M.; MAYET, F.; ALARCÃO, A.; PONTE, S. (1976), "" Fouilles de Conimbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. VI, *Céramiques Diverses et Verres*. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conimbriga.

AMARE, M. T. (s/d), " Lucernas Romanas: Generalidades e Bibliografia", Departamento de Ciencias de la antigüedad, Universidad de Zaragoza, nº 26.

BAILEY, D.M. (1978) "Common Italian Lamps. A Brief Guide, BAR, Supplementary Series, 41, 1, Papers in Italian Archaeology, I Oxford, pp.243-301

CUNHA, L. (1990). "As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere" - Estudo de Geomorfologia. Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra.pp-36-235.

DELGADO, M.MAYET, F; ALARCÃO, A. (1975) " Fouilles de Conimbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. IV, *Les sigillées*. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conimbriga.

GRAYSON, Dk. (1979) (On the Quantification of vertebrate are archaeofaunas in advances on archaeological method and theory 1, p. 199-237.

LYMANN, R.L. (1994) *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge University Press. Cambridge Manuals in Archaeology.

O'CONNOR, T. (2000) *The archaeology of animal bones*. Texas A&M University Press.

PARREIRA, R. (1982) - A Colecção de Artefactos metálicos do MNA, Curso de Conservadores do Museu, Lisboa.

PROVOOST, A. (1976) "Les lampes antiques en terre cuite. Introduction et essai de typologie générale avec des details concernant les lampes trouvées en Italie" A.C., XLV, Bruselas, pp. 5-39 e 550-586.

REITZ, E AND WING, E. (1999) *Zoarcheology*. Cambridge University Press.

ROCHA, A. S. (1899) "Estação luso-romana da caverna do Bacelinho, na Serra de Alvaiázere", in Portugalia. Materiaes para o Estudo do Povo Portuguez, t. I, Porto:Impresa Portuguesa , fasc. 1, pp. 137-139.

VILAÇA, R. (2006) Artefactos de ferro em contextos do Bronze Final do território português: novos contributos e reavaliação dos dados", Complutum, Madrid, n.º 17, 81-101.

WAHL, J. (1986) Resultados das pesquisas arqueológicas do 4/8/86 a 10/11/86 na zona das minas de ouro romanas de Três Minas. Relatório policopiado.

WAHL, J. (1988) Três Minas. Vorbericht Über Die Archäologischen Untersuchungen im Bereich des Römischen Goldbergwerks 1986-87. Madrider Mitteilungen. Madrid. vol. 29.

WAHL, J. (1989) Resultados das pesquisas efectuadas em 1988 e 1989, na zona da mineração romana de Três Minas e Jales. Porto. Relatório dactilografado.

WAHL, J. (1993) Minas romanas de Três Minas, Vila Pouca de Aguiar. Vila Pouca de Aguiar: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

WAHL, J. (1998) Aspectos tecnológicos da indústria mineira e metalúrgica romana de Três Minas e Campo de Jales (Concelho de Vila Pouca de Aguiar)", Actas do Seminário "Museologia e Arqueologia Mineiras", Lisboa

Pesquisa na Web:

<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html>

IX. ANEXO I – DESENHO DOS MATERIAIS

Ilustração 60 – Desenhos de fragmentos cerâmicos (bordos – 2011) (Mara Domingues)

Ilustração 61 – Desenhos de fragmentos cerâmicos (bordos – 2011) (Mara Domingues)

Ilustração 62 – Desenhos de fragmentos cerâmicos (bordos e bases – 2011) (Mara Domingues)

Ilustração 63 – Desenhos de fragmentos cerâmicos (bases – 2011) (Mara Domingues)

Ilustração 64 – Desenho de botão em pasta vítrea (2013) (Ketilin Silva)

Ilustração 65 – Desenho dos moluscos 1- Ostra (2013); 2- Vieira (2011)

Ilustração 66 – Desenho Lucerna com motivos florais (2013).

Ilustração 67 – Desenho metais (2013).

X. ANEXO II – FICHEIRO FOTOGRÁFICO

Fig. 1 - Vista do acesso à gruta do Bacelinho. No topo observamos o cume da serra de Alvaiázere.

Fig. 2 – Imagem da Sala A depois das intervenções 2013.

Fig. 3 – Imagem da galeria das Capelas depois das intervenções. Quadriculas – K12, K13;

Fig. 4 - Imagem da galeria das piscinas depois da intervenção. Quadriculas – H6 e H7

Fig. 5 - Briefing diários antes e depois dos trabalhos. Junto à entrada da cavidade. É ainda possível verificar a localização da área de depósito das terras retiradas da cavidade.

Fig. 6 – Briefing diário no interior da cavidade. Sala A.

Fig. 7 - Levantamento dos perfis e cotas no interior da cavidade. Galeria das Capelas.

Fig. 8 - Desenho dos cortes – lareira - quadricula A1- Sala A.

Arqueóloga responsável

Alexandra Figueiredo